

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Evaluación de la calidad percibida de la atención médica hospitalaria a través de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD) en pacientes egresados del servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

2. Planteamiento del problema

La calidad de la atención médica es fundamental para satisfacer las necesidades de los usuarios, razón por la cual instituciones y gobiernos buscan evaluarla mediante diversos instrumentos. Esta tesis propone analizar la calidad percibida por pacientes hospitalizados 48 horas o más en el servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Se realizará un estudio descriptivo mediante encuestas, no aplicadas previamente en este servicio, para obtener datos sobre la percepción de los pacientes respecto al entorno hospitalario y la atención médica, con el objetivo de mejorar procesos y optimizar la toma de decisiones futuras.

3. Objetivo general

Conocer la calidad percibida en la atención médica de los pacientes egresados del servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” mediante la aplicación de la ESTAD.

4. Diseño

Estudio observacional, descriptivo, transversal con aplicación de encuesta.

5. Métodos

Se realizará un estudio observacional, descriptivo y transversal mediante encuestas electrónicas aplicadas a pacientes egresados del servicio de Medicina Interna (pisos 11 y 12) del Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, tras una estancia hospitalaria de 48 horas o más. La recolección de datos iniciará en abril de 2025 y continuará hasta completar la muestra, utilizando la encuesta ESTAD para evaluar la calidad percibida de la atención médica. El muestreo será por conveniencia, considerando un universo de 4,058 egresos anuales. El tamaño de muestra se calculó en 352 pacientes, con un 95% de confianza y 5% de error.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00052.

8. Financiamiento

Recursos propios.

9. Conflicto de interés

No lo tiene.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye la/s opción/opciones que correspondan.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |